

БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА НА МИКРОФЛОРУ ПРИ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Саидмуродова Н.С.

ТашПМИ Кафедра Оториноларингологии,
детской оториноларингологии и стоматологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429371>

Аннотация: В данной исследовательской работе рассматривается актуальность разработки новых подходов к фармакотерапии и индивидуализации лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, учитывая быстрое развитие диагностических технологий в медицине. Особое внимание уделяется сорбентам как потенциальным лекарственным средствам, способным сорбировать микроорганизмы, токсины и биологически активные вещества, а также оказывать противовоспалительное и детоксицирующее действие.

Ключевые слова: Диагностические технологии, биохимические и фармакокинетические исследования, рациональная фармакотерапия, индивидуализация лечения.

Актуальность: Несмотря на то, что происходит необычайно быстрое развитие диагностических технологий, позволяющих проводить биохимические и фармакокинетические исследования, фенотипирование и генотипирование пациентов, развитие технологий требует разработки новых принципов рациональной фармакотерапии и перехода к ее индивидуализации. Однако нет достоверных сведений о механизме эффектов данных взаимодействий, в частности о бактерицидности препаратов. Поэтому вопросы комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, важная роль в которой отводится местному медикаментозному лечению, остаются - актуальными в медицинском и социальном плане. В связи с этим представляют интерес сорбенты, которые в настоящее время все шире используются в медицине. Такое внимание к данной группе веществ обусловлено целым рядом их свойств: способностью сорбировать микроорганизмы, их токсины, продукты распада тканей, биологически активные вещества, оказывать противоотечное, противовоспалительное, детоксицирующее действие.

Целью настоящей работы явилось определение антибактерицидного действия волокнистого сорбента на смешанную микрофлору полости рта при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области.

Материалы и методы исследования. Из свежих культур микробов готовилась стандартная взвесь в перильном физиологическом растворе [1 мл микробных тел в 1 мл] и газом засеивались на чашки с простыми сахарным или печеночным агаром и после подсушивания в термостате на засеянную поверхность накладывались диски из фильтровальной бумаги [диаметр 1 см], смоченные раствором волокнистого сорбента той или иной концентрации. После суточной инкубации при 37°C читался результат по наличию зоны антимикробного действия препарата. Одновременно нами изучалась антимикробная активность в опыт культур методом бумажных дисков к стрептомицину, неомицину, тетрациклину, левомицетину, эритромицину, мономицину и пенициллину.

Действие 0,5-1% волокнистого сорбента на стафилококк белый, золотистый и лимонно-желтый, а также гемолитический стрептококк выявлялось зоной отсутствия роста вокруг диска в диаметре 18-19-24 мм и 22 мм соответственно задерживает рост кишечной

палочки и алкалесценс в зоне 18 мм, микрококка -25 мм, антракоида и сенной бациллы-21 и 18 мм, протей и сарцины-13, и 14 мм, грибки кандиды -19 мм.

Результаты исследований. Все использованные антибиотики оказывали различное действие на микробы; стафилококки были резистентны к тетрациклину, эритромицину и пенициллину, алкалесценс - к эритромицину и слабочувствительны к стрептомицину, тетрациклину, левомицетину и пенициллину. Споровые культуры слабочувствительны к тетрациклину, левомицетину и пенициллину. Устойчивыми ко всем антибиотикам оказались грибки кандиды.

Следует отметить, что снижение концентрации препарата соответственно ослабляло его эффективность. При использовании волокнистого сорбента зоны бактерицидного действия были менее выражены. Аналогичные данные были получены и при действии изучаемого препарата на смешанную аэробную микрофлору полости рта, в которой преобладали кокковые и грамположительные палочковидные формы бактерий, некоторые антибиотики (пенициллин, стрептомицин и мономицин) оказывали слабый эффект на смешанную микрофлору, создавая зону отсутствия роста от 20 до 27 мм.

Выводы: Таким образом, наши результаты показывают отсутствие устойчивости у исследованных микробов и микрофлоры полости рта при гнойно-воспалительных заболеваниях к волокнистому сорбенту, что тем самым увеличивает его бактерицидное действие.